

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo¹
Fabio Andrade da Silva¹
Júlio Cesar Garcia¹
Silvestre Sales de Souza¹
Valeska Rogéria Vieira Trinta¹

¹ Doutorandos de Administração da Universidad Columbia del Paraguay

DOI: 10.5281/zenodo.6893056

Resumo: A Cultura Maker é um movimento de incentivo à criação de instrumentos para aplicação própria, usando a criatividade e produtos já em seu poder para isso. Em outras palavras, é colocar as mãos na massa para desenvolver ideias na prática dentro dos espaços públicos ou privados. Neste artigo será possível observar o ganho organizacional obtido na empresa INTRADING GLOBAL e seus novos resultados. O artigo busca apresentar o trabalho de gestão realizado na empresa INTRADING GLOBAL de janeiro a junho de 2022, com atividades para até o mês de setembro de 2022, onde a cultura maker na gestão se destaca a partir da realização de algumas atividades e implantação do programa Intrading Inovando baseado na Cultura Maker. **PROBLEMA:** De que forma a cultura maker contribui para que a empresa INTRADING GLOBAL atinja seus resultados? **OBJETIVO GERAL:** Analisar de que forma a cultura maker contribui para que a empresa INTRADING GLOBAL atinja seus resultados. Enquanto objetivos específicos apresenta os seguintes tópicos: descrever gestão organizacional, gestão de processo, gestão de resultados, gestão de pessoas, logística multimodal e cultura maker. **METODOLOGIA:** Por meio de pesquisa bibliográfica e estudo de caso foram analisadas as razões pelas quais a INTRADING GLOBAL alcançou novos resultados a partir do desenvolvimento da cultura maker implementada e com o produto criado denominado programa INTRADING GLOBAL Inovando. **RESULTADOS:** Se constata que a INTRADING GLOBAL Global recorreu a implantação de um novo desenho organizacional baseado na cultura maker onde foi possível perceber o desenvolvimento da equipe focada em gestão de resultado **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Verifica-se que os bons resultados são resultantes de uma gestão adequada de pessoas e processos.

Palavras-chave: Cultura Maker, Gestão Organizacional, Gestão de Resultados.

Abstract: The Maker Culture is a movement to encourage the creation of instruments for their own application, using creativity and products already in their possession for this purpose. In other words, it is hands-on to develop ideas into practice within public or private spaces. In this article it will be possible to observe the organizational gain obtained in the company INTRADING GLOBAL and its new results. The article seeks to present the management work carried out at the company INTRADING GLOBAL from January to June 2022, with activities until the month of September 2022, where the maker culture in management stands out from the performance of some activities and implementation of the program Intrading Innovating based on Maker Culture. **PROBLEM:** How does the maker culture help the company INTRADING GLOBAL achieve its results? **GENERAL OBJECTIVE:** To analyze how the maker culture contributes to the company INTRADING GLOBAL achieving its results. As specific objectives, it presents the following topics: describing organizational management, process

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

management, results management, people management, multimodal logistics and maker culture. METHODOLOGY: Through bibliographic research and case study, the reasons why INTRADING GLOBAL achieved new results from the development of the implemented maker culture and with the product created called INTRADING GLOBAL Inovando program were analyzed. RESULTS: It appears that INTRADING GLOBAL Global resorted to the implementation of a new organizational design based on the maker culture, where it was possible to perceive the development of the team focused on managing results FINAL CONSIDERATIONS: It is verified that the good results are the result of adequate management of people and processes.

Keywords: *Maker Culture, Organizational Management, Results Management.*

1 INTRODUÇÃO

O ambiente no qual as organizações atuam se caracteriza por ser complexo e dinâmico. Isso exige dos administradores um elevado grau de percepção a respeito do que acontece no âmbito de seus empreendimentos. Uma das mudanças mais latentes ocorridas no mundo hodierno diz respeito a transformação digital. Este é um reflexo cada vez mais perceptível no que se refere a sociedade hodierna, a qual se caracteriza por ser tecnológica (NASCIMENTO-E-SILVA, 2020).

Isto afeta diretamente na forma como as organizações efetuam suas operações rotineiras de compra e venda. Atualmente, diversas mudanças de cunho tecnológico geram impactos e trazem mais praticidade e comodidade aos consumidores.

Esta transformação digital se mostrou ainda mais evidente no recente período pandêmico gerado pela proliferação em massa da doença conhecida como o novo Coronavírus (SILVA; NASCIMENTO-E-SILVA, 2020). Diante dos decretos baixados com base nas recomendações das autoridades de saúde com vistas a arrefecer a circulação de pessoas nas ruas, as vendas efetuadas por meio digital se mostraram como uma saída para que as empresas continuassem suas atividades sem maiores prejuízos financeiros. Aqui é necessário frisar um ponto interessante: as companhias que antes da eclosão da pandemia de Covid-19 já vinham se preparando para o cenário atual de transformação digital puderam fazer melhor proveito da situação gerada com os decretos e a suspensão/redução momentânea das atividades presenciais no comércio (GUIMARÃES JUNIOR et al., 2020).

Esse momento de transformação digital também se mostra desafiador para as organizações, sobretudo aquelas que não dispõem de recursos suficientes para se adequarem a esta realidade. É necessário esclarecer que independentemente de haver ou não transformação digital, toda companhia, seja ela de qual porte for, deve mandatoriamente gerenciar de forma correta e transparente os seus recursos (OLIVEIRA; NASCIMENTO-E-

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

SILVA, 2020). Isto implica dominar o processo gerencial, bem como as suas respectivas etapas de execução: a) planejamento; b) organização; c) direção, e; d) controle (SILVA, 2019).

O que se observa no panorama atual é a tecnologia cada vez mais presente nas ações cotidianas humanas. Isto é o que Kriezyu (2019) chama de “a sociedade do conhecimento”. Outro ponto a ser destacado é o fenômeno hodierno denominado como Quarta Revolução Industrial. Isto representa uma evolução na forma como os produtos são fabricados com patamares mais elevados de produtividade e sem desperdícios (SOUZA, 2020). Todos estes elementos somados constituem e conferem a sociedade moderna o fato de estar passando por um momento em que as inovações tecnológicas cada vez mais estão presentes na vida das pessoas.

Neste diapasão, um elemento que já era valioso passa a ter sua significância ampliada: a informação.

Na chamada Terceira Revolução Industrial este item já vinha sendo tratado com destaque, tanto que uma das características desta época do processo evolutivo fabril é a presença de sistemas de informação que foram elaborados com o intuito de prover maior integração aos processos das empresas (SOUZA, 2020). Com a transformação digital, a informação passa a ter um destaque ainda mais elevado. Uma das razões que explica este fenômeno é a própria característica do mundo hodierno que é a globalização.

Destarte, as informações passam a ser transmitidas de forma muito mais veloz se comparada a pelo menos 3 ou 4 décadas atrás. No âmbito empresarial a informação representa um recurso deveras relevante. Para efeito de exemplificação, o quanto uma empresa vende, suas despesas, seus custos, sua previsão de demanda, seu planejamento, tudo isso é feito com base em informações.

Tomando como base para compreensão deste tema, o processo de planejamento consiste em responder duas perguntas: a) onde se quer chegar, e; b) o que fazer para se chegar lá (NASCIMENTO-E-SILVA, 2011). Por essa razão, tal processo deve ser feito com base em informações confiáveis, posto que representa um processo decisório que define os rumos da organização (SILVA, 2019).

Por esta razão, soluções como Data Base, Data Mining e Power BI vem sendo cada vez mais demandadas nas organizações que já se mostram adeptas a se enquadrarem nos ditames desta transformação digital. Apesar de cada uma destas ferramentas ter suas peculiaridades, enfatiza-se que todas elas possuem uma característica em comum: a qualidade no trato com a informação. Além da necessidade no que tange realinhamento de processos, a aplicação da gestão de resultados, e, a implantação da cultura maker dentro das próprias organizações que

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

adotam a transformação digital como condição estratégica para alcançar os resultados. Afinal, empresas são organizações cujo um dos fatores de sobrevivência está na forma como elas lidam com a informação.

Assim, o presente estudo tem por objetivo apresentar o trabalho de gestão realizado na empresa INTRADING GLOBAL de janeiro a junho de 2022, onde a cultura maker na gestão se destaca a partir da realização de algumas atividades e implantação do programa INTRADING GLOBAL Inovando baseado na Cultura Maker.

Compreende-se que este é um tema atual e cuja discussão se mostra oportuna no campo das micro e pequenas empresas. Diante da elevada concorrência e do mundo globalizado, nunca foi tão importante para as micro e pequenas empresas exercerem uma gestão profícua da informação. Esta é uma questão que influi diretamente na forma como uma empresa é gerenciada, o que, por conseguinte, gera impactos no desenvolvimento das suas atividades.

Pode-se considerar que a transformação digital representa um fenômeno que acaba forçando as companhias a serem mais inovadoras. A inovação representa um dos eixos estruturantes com relação não somente com a sobrevivência das organizações, mas também com o alcance e incremento de sua competitividade (KIM; CHOI, 2020). Por outro lado, as empresas que porventura demonstrarem uma postura de letargia ou indiferença a este panorama tendem a se tornar obsoletas em seu modus operandi, o que acaba abrindo um precedente perigoso para o fracasso organizacional (NASCIMENTO-E-SILVA, 2017).

Independentemente da solução adotada, seja ela Data Base, Date Mining, Power BI ou outra inovação tecnológica existente, infere-se que as organizações que optam por adotar estas ferramentas estão buscando se adaptar a esta realidade tecnológica que a elas se apresenta.

Antes mesmo da pandemia de Covid-19 surgir, o fator informação já era um item cuja atenção especial é justificada. Pode-se considerar que nenhuma organização consegue progredir em seu respectivo ramo de atuação sem saber com precisão como está a sua saúde financeira, seus estoques, seu patamar de vendas, sua eficiência, dentre outros parâmetros que auxiliam na medição de seu desempenho organizacional. Assim, experimentado pela empresa INTRADING GLOBAL.

Para a academia, este estudo se justifica pelo seu caráter atual. De fato, vivencia-se a chamada sociedade do conhecimento (KRIEZYU, 2019). Com isso, nota-se que a internet está cada vez mais presente nas atividades humanas, sejam elas comerciais, pessoais ou de entretenimento. Esta é uma realidade que de forma inevitável

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

alcança o cotidiano das organizações. Isto corrobora com o estudo de Oliveira (2019), o qual menciona que as organizações são sistemas abertos que influenciam e são influenciadas pelo seu ambiente externo.

Para os autores, falar sobre transformação digital é abordar sobre uma realidade por eles vivida. Isto representa uma oportunidade de se ampliar o debate sobre a questão da transformação digital nas organizações contemporâneas, em específico nas micro e pequenas como o caso da INTRADING GLOBAL. Pode-se, neste debate, discutir as razões que corroboraram para que a realidade hodierna no contexto organizacional seja caracterizada por ser tecnológica (NASCIMENTO-E-SILVA, 2020). Embora estas inovações estejam ganhando protagonismo nas empresas, há de se considerar o elemento humano como o principal responsável por manusear estas ferramentas e assim gerar os resultados esperados.

Vale destacar que o estudo da transformação digital representa, também, por outro lado, uma forma de se debater até onde a tecnologia influencia o grau de sobrevivência das organizações. Antes da pandemia de Covid-19 todas as companhias em maior ou menor grau conviviam com o desafio da permanência das suas atividades. Atualmente, estes desafios continuam, mas agora com o adicional de que sem a adequação a este ambiente de transformação digital, a tendência das empresas é o insucesso (NASCIMENTO-E-SILVA, 2017).

Em geral, falar sobre transformação digital nas empresas representa abordar uma temática que também impacta diretamente o dia a dia de seus colaboradores. Isto acontece porque o pressuposto é o de que empresas que conseguem se adaptar e fazer o uso correto das ferramentas de controle de informação tendem a obter resultados mais promissores com relação a suas finanças e operações. Todavia, o contrário também procede. Aquelas empresas que demonstram ser morosas ou que ignoram a relevância da tecnologia para a perenização de suas atividades tendem a fechar as portas.

O presente artigo está estruturado da seguinte forma: Introdução, referencial teórico, que conceitua gestão organizacional, gestão de processos, gestão de resultados, cultura maker, logística multimodal, trabalho proposto, materiais e métodos, e, por fim resultados e discussão seguidos das considerações finais.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo serão abordados os conceitos de alguns autores sobre os temas gestão de processos, gestão de resultados, gestão de pessoas, incluindo liderança, comunicação e motivação.

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

2.1 Gestão organizacional

A gestão organizacional pode ser entendida como o planejamento de todas as ações que contribuem para o pleno funcionamento de uma organização e contribuem para alcançar os objetivos dos seus empreendedores. A definição da estrutura organizacional deve ser elaborada considerando os objetivos e as estratégias, é uma ferramenta preliminar para alcançar as situações almejadas. Para a adequação dessa estrutura nas empresas devemos considerar o desenvolvimento de alguns aspectos, são eles: estrutura organizacional, rotinas e procedimentos administrativos.

Estabelecendo-se uma estrutura organizacional adequada na empresa teremos os seguintes aspectos: identificação das tarefas, organização das funções e responsabilidades, informações, recursos e feedback aos empregados e líderes, medidas de desempenho alinhadas aos objetivos e condições motivadoras para realização das atividades.

A gestão da organização das empresas se divide em estrutura formal e informal. A formal é aquela deliberadamente planejada e formalmente representada. A informal é a rede de relações sociais e pessoais que não é estabelecida pela estrutura formal.

A estrutura organizacional deve ser moldada considerando as funções administrativas, como um instrumento de facilitação para obtenção dos objetivos estabelecidos. Levando o planejamento organizacional para os seguintes objetivos: identificação de tarefas físicas e mentais que precisam ser desempenhadas, agrupamento dessas tarefas em funções para que possam ser bem desenvolvidas, informações para trabalhar de maneira eficaz e medidas de desempenho compatíveis aos objetivos. As estruturas organizacionais compreendem alguns componentes, são eles: sistemas de responsabilidades, resulta na alocação de atividades e é constituído por: departamentos, assessoria e descrição de atividades; sistema de autoridades, resulta na distribuição do poder e é constituído por: controles, níveis hierárquicos, delegação e centralização ou descentralização; sistema de comunicações, resulta na interação entre as unidades organizacionais e é constituído por: o que, por que, como, quando, quanto, de quem e para quem comunicar; e, sistema de decisões, resulta na ação sobre as informações e considera três análises que determinam a estrutura organizacional necessária, são elas: análise das atividades, análise das decisões e análise das relações entre as unidades organizacionais.

Importante observar as condicionantes organizacionais, que são as quatro a seguir: Objetivos e estratégias: Toda e qualquer empresa para produzir seu papel fundamental que é o lucro constante tem que traçar objetivos para alcançá-los, e estes objetivos só podem ocorrer se esta empresa traçar estratégias sólidas para o alcance de seus

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

objetivos; fator externo: a comunicação da empresa com o ambiente externo, e este com a empresa é um fator preponderante para o bom funcionamento da empresa frente à sociedade; fator tecnologia: a tecnologia no mundo competitivo em que vivemos torna se quase uma obrigação preponderante para que toda e qualquer empresa esteja sempre procurando se renovar nesse quesito, sob pena de perder mercado para a concorrência; fatores humanos: toda e qualquer organização tem fundamentalmente o fator humano como força motriz para alcançar seus objetivos pretendidos. Não existe organização sem a peça fundamental do ser humano.

Mencionar os níveis de influência da estrutura organizacional também é relevante, os níveis hierárquicos são uma importante forma de definição de escopo administrativo, ou seja, os níveis hierárquicos são os responsáveis pela definição estratégica do administrador dentro da instituição. Eles são classificados em três níveis hierárquicos, são eles: estratégico: é o nível mais elevado da hierarquia, compreende presidentes, diretores e demais gestores da alta cúpula e decidem os objetivos globais da empresa. As tendências do mercado, a situação financeira do mesmo e a sua influência na organização, analisam as mudanças de comportamento do consumidor e qual serão as estratégias políticas e financeiras para adaptar-se as adversidades encontradas; tático: nesse nível estão inclusos os chefes de cada sessão e os gerentes, nessa posição as tarefas a serem desempenhadas são todas da área organizacional (financeiro, recursos humanos, linhas diferenciadas de produtos e outros). Esse nível administrativo é também responsável pela implementação das decisões estratégicas tomadas pelo nível acima; operacional: nesse nível os administradores devem extrair o máximo das potencialidades do colaborador através das ferramentas administrativas que lhe são concedidas, seu papel é aperfeiçoar a produção de bens e serviços de maneiras satisfatórias em curto prazo, sempre seguindo as diretrizes estabelecidas no nível tático. Dentre os cargos inerentes a essa posição podemos citar os chefes de equipe e supervisores.

2.2 Gestão de Processos

Entender que a gestão de processos é uma tecnologia de gestão organizacional neste novo século é fator primordial para o sucesso de toda a organização mediante as últimas transformações do mercado. Para entender melhor o significado da expressão gestão de processos, vale estudar as palavras principais que a compõem. Começando por processo tem-se que “é uma ordenação específica de atividades de trabalho no tempo e no espaço, portanto, devem ter começo, fim, insumos e resultados claramente identificados” (DAVENPORT, 2006). Vale destacar um ponto importante na compreensão da amplitude dos processos. Processos consiste num conjunto de recursos (humanos e materiais) dedicados às atividades necessárias à produção de um resultado específico, independente de relações hierárquicas.

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

Devemos seguir com o conceito de gerir ou ainda administrar, que consiste num “conjunto de esforços que tem por objetivo: planejar, organizar, dirigir ou liderar, coordenar e controlar as atividades de um grupo de pessoas que se associam para atingir um resultado comum” (LACOMBE, 2004). Por fim, tem-se o conceito de gestão de processos propriamente dita, ou seja, este modelo de gestão que “implica uma ênfase grande na melhoria da forma pela qual o trabalho é realizado, em contraste com o enfoque apenas no próprio produto ou serviço oferecidos aos clientes” (MARANHÃO; MACIEIRA, 2004).

A seguir apresentamos as etapas referentes à preparação de um processo, devendo ser coordenadas por um gestor da área, por um consultor interno ou consultor externo ou profissional indicado pela alta direção, vejamos (OLIVEIRA, 2006): projeção da missão da equipe: é fundamental no sentido de garantir a conformidade dos esforços que serão despendidos pelas equipes no sentido de atender às expectativas geradas pela administração superior. revisão do macrofluxo operacional do processo: agora inicia-se o estudo propriamente dito, de modo que são as equipes as responsáveis maiores por essa etapa. Rever o macrofluxo; Sumário do processo: é importante a elaboração de normas que representem a área envolvida com o determinado processo, para facilitar o fluxo de informações; análise de suas atividades: descrever as atividades, essa deve seguir algum padrão para facilitar o fluxo de informação; definição das medidas: é a definição de todos os envolvidos no processo e os parâmetros a serem utilizados; e, preparo do manual do processo: preparação do processo, o seu produto é um guia, um direcionamento, que deve ser constantemente atualizado e deve conter a descrições das funções e atividades a serem exercidas, com o intuito de evitar desvios.

E, ainda, Mello et al. (2006), aponta que a gestão por processos é uma metodologia para a contínua avaliação, análise e melhoria do desempenho dos processos-chaves da organização, ou seja, aqueles que mais influenciam na satisfação das partes interessadas.

Pavani Júnior e Scucuglia (2011), a gestão por processos pode ser também denominada de Business Process Management (BPM) e consiste essencialmente em uma quebra do paradigma funcional, propondo uma visão interfuncional de como os processos “ponta-a-ponta” poderiam ser mais bem geridos.

O modelo de implementação da metodologia de Gestão por Processos (Figura 1), proposto por Albuquerque e Rocha (2006), contempla uma abordagem sistêmica, evidenciando a análise do contexto organizacional e o desempenho da organização frente a seus indicadores-chave, com base nos processos críticos que necessitam ser redesenhados. Este modelo apresenta seis (6) fases de implementação da GP nas organizações e difere da BPM

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

por ser mais amplo, destacando passos de desenvolvimento organizacional que evidenciam o alinhamento entre as dimensões pessoas, processos e tecnologia e detalhando-os mais. O modelo também mostra que não basta identificar, melhorar e monitorar os processos, mas que se deve alterar toda uma estrutura organizacional e todo um formato de trabalho.

Para Kipper et al. (2011), a gestão por processo permite que as organizações criem valores horizontais no processo. Redundando em atividades interrelacionadas tendo como último a valorização do cliente.

Segundo Basgal et al. (2009), as empresas geralmente implementam suas estratégias através de projetos, sendo que, neste contexto, o alinhamento do portfólio ou ainda carteira destes projetos aos objetivos delineados no Planejamento Estratégico é fator crítico de sucesso para garantir a geração de resultados.

A gestão por processos é resultante da introdução da orientação por processos nas empresas. Compreender os tipos existentes de processos e como eles funcionam é importante para determinar a maneira como devem ser gerenciados a fim de obter o máximo resultado. (GONÇALVES, 2000a)

Paim, et al. (2009) afirma que esse modelo de gestão é “a aplicação de diferentes conceitos e teorias voltadas a melhor organizar/gerir os processos das organizações”. E que baseado nesses conceitos e teorias, a empresa deve planejar, identificar e controlar seus processos de forma estratégica, trazendo para a organização avanços por meio da melhoria contínua de seus processos.

A literatura afirma que na gestão por processos há necessidade de um grande envolvimento de toda a equipe de trabalho, desde gestores até operadores. Como consequência há maior satisfação no trabalho, redução de custos com retrabalho e desperdício de mão de obra e há o desenvolvimento de habilidades, pois com a co-participação dos colaboradores é necessário o conhecimento aprofundado das atividades.

A gestão por processo significa gerir a organização considerando a interação entre os processos e entre esses e o ambiente. Em outras palavras, a gestão de processos é uma abordagem administrativa e se apresenta com uma abrangência muito reduzida em comparação com a gestão por processos, que é um estilo de gerenciamento da própria organização (MAXIMINIANO, 2008).

2.3 Gestão de Resultados

Gestão é uma das maiores inovações do século XX. Em inglês chamamos de *managemnt*. Mas o que a gestão trouxe como inovação, mudança? Simples. A gestão foi capaz de alinhar o conhecimento, as práticas e a teoria

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

em resultado. Isso significa dizer que Gestão é a mesma coisa que resultado. Portanto se pretendemos chegar a algum lugar (atingir objetivos) em nossas vidas ou nas organizações em que atuamos, precisamos da gestão.

Uma das grandes contribuições da gestão foi a de inserir o planejamento, a visão estratégica, o foco no resultado na pauta das organizações. Significa dizer que passamos a orientar, concentrar nossa energia e esforços e a orientar nossas ações de maneira a minimizar desperdícios de tempo e dinheiro. Sabemos aonde queremos chegar, portanto escolhemos o caminho a ser percorrido.

A essência da gestão por resultados é a definição dos objetivos, a escolha das ações e a tomada de decisão de forma participativa, ou seja, as lideranças e seus liderados, dentro do planejamento estratégico, definem em conjunto. Assim, a medição e a comparação do desempenho real de cada colaborador são realizadas de acordo com os padrões estabelecidos da organização.

Os gestores devem ter uma visão clara dos objetivos macros, conhecer o planejamento estratégico e as ambições da empresa. Gestores e seus liderados devem se reunir para firmar acordos sobre os objetivos e os resultados esperados com seu trabalho. Os gestores também estabelecem um prazo para a apresentação destes resultados e avaliação do desempenho. De tempos em tempos, antes da finalização do prazo acordado, gestores e liderados se reúnem para verificar se os objetivos estão sendo alcançados. No final do período de funcionamento normal, o desempenho do trabalhador é julgado de acordo com o atingimento ou não dos objetivos. Na última etapa do ciclo, os colaboradores recebem recompensas pelos resultados obtidos.

Vantagens que a empresa obtém ao implantar a gestão por resultados, a seguir, veja as principais vantagens que a gestão por resultados oferece aos negócios: motivação dos colaboradores: ao se envolverem em todo o processo de definição de objetivos, eles reconhecem o valor de seu trabalho e se engajam mais; melhorias na comunicação e coordenação: há uma aproximação natural dos líderes e seus liderados, com troca de informações, feedbacks e colaboração, o que contribui com a harmonia organizacional; mais clareza de objetivos: os colaboradores tendem a ter um compromisso maior com os objetivos que estabeleceram para si próprios do que aqueles que lhes são impostos por outra pessoa. Além disso, a clareza de objetivos contribui com a sensação de pertencimento e, conseqüentemente, com a autoestima dos profissionais; melhorias na produtividade: funcionários mais engajados, com mais informações e com os objetivos bem claros, produzem mais e melhor.

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

Por fim, vale ressaltar que os resultados normalmente são resposta às ações praticadas por uma organização, entretanto, nem sempre boas ações conduzem a bons resultados porque – ainda que não queira, uma empresa sempre poderá ser afetada por fatores externos – prejudiciais ou não.

Executar ações sem ter informações pode ser um suicídio declarado, ou trazer prejuízos em proporções industriais, empresas não se podem dar ao luxo que desbravar terrenos inexplorados sem informações, Alvin Tofler fala em seu livro “A 3ª onda” sobre a importância de se ter informações para uma correta tomada de decisão - vivemos (já faz um bom tempo) na era das informações, até a própria contabilidade já deixou de ser manual para ser digital.

2.4. Gestão de pessoas

Vivemos em uma era de grandes transformações, onde o capital humano se torna cada vez mais relevante para as organizações alcançarem seus objetivos. Todas as organizações vivem na busca incessante de novas formas de gerenciar o seu capital humano. Tal preocupação se deve ao fato de que o ambiente organizacional está exigindo postura mais adequada de seus líderes, sendo necessário que estes tenham a sensibilidade no trato intra e interpessoal, proporcionar um ambiente mais harmonioso, favorecendo a execução de tarefas com eficiência e eficácia, garantindo a satisfação pessoal e, conseqüentemente, o sucesso organizacional.

Os seres humanos são a chave do sucesso ou do fracasso das estratégias inovadoras de uma organização. Se os processos e a tecnologia são necessários para transformar uma organização, é importante também lembrar que são as pessoas que dão vida a esses aspectos.

Nas organizações de sucesso, o ser humano é visto como a única verdadeira vantagem competitiva sustentável, representando também uma ‘commodity’ rara de se encontrar. O líder através de seu perfil pode influenciar no desenvolvimento das organizações, e a necessidade do novo líder não apenas está relacionado ao processo e sim nas pessoas que com ele trabalham.

A gestão de pessoas nas organizações tem sido muito estudada e discutida por diversos pesquisadores. Muito se tem falado sobre as alterações que vem ocorrendo no que tange à gestão de pessoas sob o contexto organizacional, ressaltando-se um grande paradoxo.

De um lado, destaca-se a ênfase à implementação de novos sistemas de gestão, no qual o ser humano passa a ser o foco principal na administração das organizações. De outro lado, observa-se a grande distância que existe entre

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

o discurso (aquilo que se quer) e a ação (aquilo que realmente se faz), o que exige das organizações “novas maneiras de pensar e fazer RH”. O mesmo autor ressalta ainda que as empresas bem-sucedidas serão aquelas capazes de transformar estratégias em ação rapidamente, de gerenciar processos de forma inteligente, de maximizar o compromisso e a colaboração do funcionário e de criar condições para uma mudança consistente. (ULRICH, 1998)

Acredita-se que o investimento em pessoas gera um comprometimento da força de trabalho com a organização, sendo uma das estratégias mais utilizada e que influencia diretamente a retenção de talentos. Descrever sobre liderança é muito vasto e abrange diversas áreas de atuação, portanto busca-se neste referencial apresentar os principais aspectos envolta do tema.

Liderar pessoas é fator principal de todo gestor embora tenha que perpassar por questões burocráticas diárias. É necessário que o líder conviva com pessoas de sua equipe para realizar com eficiência e eficácia o seu papel, alcançando os seus objetivos e apresentando resultados, ou seja, gestão de pessoas é fazer algo através das pessoas, por elas, para elas e com elas!

As pessoas ao ingressar o sistema organizacional produtivo, buscam satisfazer tanto suas necessidades de pertencer a um grupo social, quanto de autorrealização. É fundamental que as empresas tenham cuidados voltados para a criação de novos estímulos de aperfeiçoamento e o crescimento de seus trabalhadores como forma de garantir um constante desenvolvimento e aperfeiçoamento.

Não se pode falar em capital humano sem que se inclua a gestão de desenvolvimento de lideranças por ter relevância na criação de riquezas, como recursos naturais e os meios de produção duráveis na organização. O líder deve ser um facilitador, para que as relações entre os colaboradores ocorram em harmonia e dentro dos princípios e missão da organização. Um líder sabe qual desafio pode ser dado para o seu liderado, conforme suas competências a serem adquiridas e existentes.

O líder efetivo oferece meios adequados para que os colaboradores desempenhem seus trabalhos da melhor forma. Líderes são agentes de mudança, de inspiração e inovação. Os líderes podem aprender a mudar o que fazem como líderes, como por exemplo: ouvir de verdade sua equipe; estabelecer a escuta ativa, envolver a equipe nas decisões que a afete; usar “nós” em vez de “eu”; aprender a confiar na equipe; aprender a respeitar a equipe, principalmente aquelas pessoas que divergem e discordam.

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

A coragem em apresentar divergências (dizer NÃO) demonstra que ainda existe confiança e respeito. Pessoas que perderam o respeito e a confiança em seus líderes, não se dão ao trabalho de apresentar divergências, negar ou emitir opiniões próprias, nem se preocupa mais com o sucesso da equipe.

Liderar, não é uma tarefa simples, um dos processos principais para o líder é saber o entendimento da cultura organizacional, do planejamento estratégico da mesma e alinhar sua equipe de acordo com as competências colaborativas de cada um para atingir os resultados esperados. Isso faz com que cada colaborador se sinta útil na colaboração do processo de produção, fazendo com que a organização aumente a produção, melhore sua rentabilidade, perca menos matéria prima, aumente a lucratividade, com tudo, se a organização tiver um bom líder que motive seus colaboradores, teremos os mesmos satisfeitos, mais participativos e conscientes de sua função, vistam a camisa da organização e busquem os mesmos ideais.

Ter o mesmo foco e direção é essencial para o crescimento e desenvolvimento de todos os colaboradores. O bom líder não é aquele que sabe tudo, mais sim aquele que sabe identificar a melhor equipe para cada função desenvolvida do seu dia a dia. Uma liderança pode nortear o futuro caminho da organização. Os líderes mais efetivos terão muitos das seguintes características: caráter ou a integridade que faz com que as pessoas confiem nele; iniciativa ou a disposição para prover as ideias e assumir o risco de fracasso ou as chances de sucesso; desejo de servir às pessoas, escutando-as e ajudando-as em seu crescimento e desenvolvimento; inteligência evidenciada pela capacidade de pensar a um alto nível de competência, analisar efetivamente e aprender com rapidez; consciência e percepção do que se passa ao seu redor, dentro e fora da empresa; previsão, visão e intuição para sentir as probabilidades do que pode afetar a organização e o seus colaboradores; mentalidade aberta e flexibilidade para considerar novos fatos, ideias e situações; persuasão e empatia para lhes permitir convencer os colaboradores ao invés de lhes dar ordens para ação.

2.4.1 Liderança

A obra O Monge e o Executivo, James Hunter (2004) aponta que liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasmadamente visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. São ações que refletem funções que destacam todos os papeis exercidos pela instituição, onde cada funcionário tem sua atividade determinada trabalhando em prol de um objetivo máximo que são as metas estabelecidas pelos líderes.

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

A liderança por sua vez, consiste na capacidade de influenciar as pessoas em diferentes situações e contextos. Seus líderes são pessoas capazes de transpor limites, apropriando-se de novas técnicas e métodos de obter informações sobre o ambiente em que interagem.

As empresas no mercado almejam no perfil de seus profissionais líderes que obtenham resultados, que sejam capazes de conseguir cumprir metas em menos tempos, pois saber liderar não é somente apresentar habilidades e técnicas para gerir colaboradores, ou mesmo uma equipe, mas também a capacidade de saber discernir o potencial de seus liderados, atendendo expectativas pessoais, profissionais, saber alinhando essas ações com os interesses das organizações.

A liderança consiste em canalizar e ao mesmo tempo mobilizar os esforços de pessoas em um grupo, com a finalidade de alcançar os objetivos definidos como sendo para o bem comum, dentro do contexto empresarial e em sua vida pessoal.

Desta forma é essencial a colaboração, a responsabilidade e a confiança, tendo em vista que ele simplifique os processos de trabalho, ouça as opiniões dos colaboradores. Ao realizar essas ações um líder encara novas metodologias de trabalho, envolvimento do cotidiano da empresa além de estimular participação de todos os envolvidos no processo. É neste sentido que o trabalho em equipe e uma liderança eficaz são fundamentais para obter oportunidades de discutir, resolver problemas, definir o sucesso ou o fracasso da mesma.

Os grupos humanos necessitam de líderes competentes para sobreviver e desenvolver plenamente seus recursos e potencialidades. Igualmente, as organizações sociais necessitam de líderes competentes (dirigentes/ executivos/ gerentes) para sua sobrevivência e desenvolvimento cabal de recursos e potencialidades.

Segundo Maximiano (2007), liderança é o processo de conduzir as ações ou influenciar o comportamento e a mentalidade de outras pessoas, sendo que a proximidade, o tempo independe neste processo, porém, paradigmas sociais, líderes religiosos são capazes de influenciar adeptos mesmo sem nunca os ver pessoalmente. Enfatizando desta forma que liderar é um processo de exercer influência sobre pessoas ou grupos, de forma a realizar objetivos propostos, liderar é como qualquer outra função ou tarefa que qualquer pessoa precisa e pode desempenhar num grupo.

Uma boa formação de liderança deve ser um dos fatores primordiais dentro de uma organização, a fim de garantir o sucesso, desenvolvendo novos líderes, mantendo uma boa gestão.

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

Chiavenato (2001) apud Maximiano (2007) e enfatizando a necessidade de as empresas aplicarem líderes em cada um de seus departamentos, iniciativa que tem por objetivo aproveitar o seu conhecimento da estrutura organizacional. Haja vista que liderança e gerenciamento são elementos que se diferem por fatores motivacionais, história pessoa quanto ao modo de pensar e agir. E, por liderança estratégica é possível entender ser a capacidade de influenciar outras pessoas a tomar, de forma voluntária e rotineira, decisões que aumentem a viabilidade em longo prazo da organização, ao mesmo tempo em que mantêm a estabilidade financeira em curto prazo.

A literatura descreve que liderar é fazer seus colaboradores tornarem-se capazes de alcançar seus objetivos e metas, superando quaisquer obstáculos, através do estímulo, pois um líder é percebido por todos, sendo respeitado ao mesmo tempo influenciando os demais, com dedicação e transparência.

Bateman e Snell (1998), através da influência, o líder consegue fazer com que seus seguidores trabalhem de forma a atingir os objetivos da organização, mantendo a ordem e solucionando problemas em conjunto com os colaboradores. Enfim, entende-se que a equipe de trabalho se caracteriza por estar comprometida com o objetivo estabelecido coletivamente e trabalha em prol desse resultado. Se para cada membro da organização esse princípio não estiver claro, a empresa não terá “equipes” e sim “grupos” de trabalhos reunidos para executar tarefas e cumprir os seus objetivos individuais, que isoladamente não atendem as demandas organizacionais.

Moscovici (2002) afirma que um grupo se transforma em equipe quando deixa de dar atenção à sua própria forma de operar e busca resolver os problemas que afetam o seu funcionamento.

O papel do líder dentro da organização é definir o caminho a ser percorrido, mapear os processos dividindo em partes, estimular a criatividade de cada um, ter visão do futuro, acompanhar, dá o feedback e acima de tudo, respeitar e saber servir os demais colaboradores. Dentre essas responsabilidades é necessário destacar um vocabulário simples, para que todos os colaboradores o entendam.

Segundo Peters (1989), ainda, liderar é proporcionar às pessoas oportunidades jamais experimentadas. Os líderes não transformam pessoas, mas permitem que estas se descubram, se expressem. “O papel da liderança é descobrir e desenvolver novos talentos e, muitas vezes, isso significa confrontar antigos conceitos”.

Outra importante característica do líder é a de gostar de tecnologia. Qualquer pessoa que não conseguir entender que a internet mudará tudo nos próximos quinze anos está condenada ao fracasso. Nesta nova era da Internet, a imaginação é o único limite. E com a revolução da rede mundial no mundo corporativo, muitas oportunidades foram abertas para os empreendedores.

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

“Ninguém está a mais de 0,6 segundos de outra pessoa”, disse Peters (1989). Este é um ponto tão importante que devemos incluir na classificação de líderes, um quarto tipo, que são aqueles que acreditam na tecnologia.

Uma organização para se destacar nesse meio, deve deixar de lado a insegurança e apostar em novos líderes, abrir novos horizontes, proporcionando novas oportunidades. “O ativo mais valioso do líder do século XXI será a capacidade de sonhar, exatamente como acontece com os empreendedores”. (CHOWDHURY, 2003)

Esses sonhos só serão possíveis se forem implementados conjuntamente com novas ideias, dessa forma esses novos líderes cultivarão e colherão bons resultados. É necessário aprender a inspirar a todos, acreditar e entender que o compromisso também é trabalhar o lado emocional dos seus colaboradores, saber ouvir, dá conselhos se for permitido, criar um ambiente de trabalho sadio envolvendo a todos. Pode ser um trabalho, mas para um líder visionário, será um trabalho bem-sucedido se todos estiverem empenhados e com o mesmo objetivo comum.

2.5 Comunicação

Em todas as esferas da atividade humana, as mais variadas sempre estão relacionadas com a utilização da comunicação. Desta forma podemos perceber que a comunicação como um todo, serve para organizar e controlar. Uma comunicação eficiente é sem qualquer sombra de dúvida, o fator mais importante no sucesso de uma empresa. O relacionamento entre as pessoas só é possível através da comunicação.

A comunicação organizacional é de extrema importância para as organizações, pois visa passar informações, tomadas de decisões corretas e desenvolver relacionamentos que integram e coordenam todas as partes.

Aos gestores cabe prestar atenção as mudanças na sociedade e antecipar-se a um modelo diferente de relacionamento. A autoestima dos trabalhadores, o sentimento de identidade com a organização, a responsabilidade com o trabalho, a produtividade e a competitividade, entre outros indicadores, com certeza, não são estimuladas por uma comunicação interna que os despreza ou subestima. (NASSAR, 2004, p. 31)

A comunicação pode e deve ser utilizada para estimular, motivar e melhorar a imagem da empresa, mas sua prioridade nas organizações é solucionar problemas, gerar e facilitar a compreensão entre pessoas com diferentes pontos de vista. Normalmente as empresas são burocráticas, técnicas, racionais e normativas, por princípio não dão espaço para sentimentos e emoções. Esses tipos de características das organizações impedem a expressão, participação e engajamento dos trabalhadores, resultando na falta de motivação, comprometimento, refletindo na produtividade.

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

Uma boa comunicação entre os colaboradores pode-se descobrir atenuantes que contribuam ativamente na atividade participativa profissional e pessoal de cada um. Se percebermos o colaborador passa a maioria do seu tempo dentro da organização, então as razões para manter um ambiente harmonioso e integrado entre os setores são muitas.

Com tudo as informações devem fluir com clareza e transparência dentro das empresas. Pessoas bem-informadas conscientes do processo em qual participam, produzem mais, criam menos problemas e permanecem motivadas.

E ao retratar o ambiente empresarial a comunicação integrada abrange mais do que uma função estratégica, pois ela assume um papel contínuo na gestão. Tendo em vista que, ao se delegar ações ou tarefas são também inseridos esforços para que a mensagem seja concisa e uniforme. Essas ações permitem a cada empresa coordenar e orientar seus canais de comunicação, além de divulgar seus objetivos e princípios.

Vale ressaltar que dentro de uma gestão de negócios que os colaboradores precisam estar bem-informados, se comuniquem adequadamente, de forma a potencializar a força humana, iniciativas e interação. De acordo com o exposto acima, uma comunicação eficiente é sem qualquer sombra de dúvida, o fator mais importante no sucesso de uma empresa, pois ela permite que o relacionamento entre pessoas só seja possível através da comunicação. E, se bem administrada oferece a qualquer empresa agilidade, clareza e resultados.

A comunicação, portanto, exige credibilidade e comprometimento de ambos, tendo o poder de criar valores e assim, impulsionar a instituição para o futuro.

A autora Margarida Kunsch enfatiza que as funções da comunicação estão ligadas a um único objetivo e que eles são impulsionados pela comunicação e eficiência, que quando alcançados ocorre o destaque da identidade, ou seja, dos valores da empresa.

As organizações devem ter entre os objetivos de comunicação o de buscar o equilíbrio entre os seus interesses e os dos públicos a elas vinculados (...) objetivos só serão alcançados se a comunicação for planejada de forma estratégica, utilizando técnicas (...), devidamente selecionados, e integrando todas as atividades comunicacionais, dentro de uma filosofia de comunicação organizacional integrada. (KUNSCH, 2002, p.14).

Enfim, a gestão organizacional necessita estabelecer estratégias no uso da comunicação de forma a alicerçar entre os setores da empresa, um comportamento organizacional e uma linguagem clara e sucinta. Fazendo com que os setores comunicacionais trabalhem em parceria, inserindo os valores e princípios, informando com persuasão e

conhecimento, além de uma administração que auxilie nas questões operacionais da empresa, além de atender os setores estratégicos.

2.6 Motivação

A motivação é o motor que faz com que as pessoas se mexam em busca de objetivos maiores. Ao receber motivos, razões e incentivos para realizar determinada tarefa, o funcionário apresentará o que se chama de disposição favorável ou positiva para sua realização. Esses motivos podem ser:

Motivos Internos: São os impulsos interiores, de natureza fisiológica e psicológica, afetados por fatores sociológicos, como os grupos ou a comunidade da qual se faz parte.

Motivos Externos: Os motivos externos são estímulos ou incentivos que o ambiente oferece, todas as recompensas e punições oferecidas pelo ambiente, os padrões estabelecidos pelo grupo de colegas, os valores do meio social, as oportunidades de carreira, e muitos outros componentes dentro da situação de trabalho.

Cada pessoa, de acordo com sua personalidade e forma de pensar, irá reagir de forma distinta aos estímulos gerados pelo ambiente e pela organização. É muito importante que os líderes tenham conhecimento das diferenças que existem entre seus subordinados. Somente por meio deste conhecimento é que o líder poderá motivar de maneira adequada cada um de seus funcionários. Assim é importante conhecer alguns fatores que podem influenciar na motivação do ser humano, são eles:

- **Competências:** as competências influenciam os interesses, as escolhas de carreiras e, conseqüentemente, o desempenho.
- **Atitudes e Interesses:** atitudes e interesses representam outra explicação importante sobre a forma como o desempenho é motivado.
- **Emoções:** não há dúvida sobre o papel das emoções e da inteligência emocional sobre certos tipos de desempenho. Uma competência pode ter as seguintes componentes: autocontrole, automotivação, empatia e habilidades interpessoais (ou habilidade social).
- **Personalidade:** personalidade é um conceito dinâmico que procura descrever o crescimento e desenvolvimento do sistema psicológico individual como um todo. Todas as características que individualizam as pessoas convergem para a personalidade. Não se separam necessidades, competências, atitudes e emoções da personalidade.

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

2.7 CULTURA MAKER: O QUE É? COMO ESTÃO USANDO? E COMO A CULTURA MAKER SE POSICIONA NAS ORGANIZAÇÕES

A realidade mudou, obrigando as pessoas a criarem soluções alternativas. O mundo passou a ser mais conectado, com novas tecnologias surgindo a cada dia. Com o consumidor ditando as regras, os modelos antigos de negócios e educação também tiveram que mudar, a fim de dar o verdadeiro protagonismo a quem vivenciará, de fato, todas as experiências.

2.7.1 O que é a cultura *maker*

A Cultura Maker é um movimento de incentivo à criação de instrumentos para aplicação própria, usando a criatividade e produtos já em seu poder para isso. Em outras palavras, é colocar as mãos na massa para desenvolver ideias na prática. Surgiu no final dos anos 1960, inspirada na cultura punk, que tinha por hábito quebrar as regras e estabelecer suas criações por meio de materiais próprios — tanto é que parte de suas divulgações era baseada em produções dos músicos. Apesar dessa inspiração, o conceito passou a ser mais popular após o lançamento da revista Make, em 2005, e do evento Maker Faire, em 2006, que reuniu centenas de criadores. Com isso, mostrou uma nova maneira de produzir e empreender.

A Cultura Maker é um movimento que incentiva a proatividade e celebra a capacidade humana de ter e desenvolver ideias com as próprias mãos. Com um mindset inovador, a cultura maker tem ganhado espaço dentro das empresas e contribuído para promover pessoas, negócios e tecnologias mais criativas, colaborativas e ágeis.

Para alguns especialistas, o movimento maker faz parte da próxima revolução industrial: ao transferir o poder de criar, fabricar e construir das indústrias para as mãos das pessoas, dando origem aos makers ou ‘fazedores’.

Assim, ao buscar desenvolver negócios escaláveis e colaboradores autônomos, a cultura maker favorece a inovação, permitindo a democratização e transformação digital nas organizações.

O movimento maker é fundamentado em 4 pilares básicos que o conceituam e direcionam os mais diversos tipos de inovação.

- 1- Criatividade: tudo pode ser criado e construído com as próprias mãos;
- 2- Colaboração: todos devem participar e colaborar com e para melhorias;
- 3- Escalabilidade: tudo precisa ser multiplicado e replicado em grande escala;

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

4- Sustentabilidade: nada pode ser desperdiçado, mas usado de forma sustentável e inteligente.

2.7.2 Como estão usando?

Na cultura maker o papel principal pertence às pessoas, logo são os colaboradores e gestores que exercem o protagonismo nas organizações. Chamados de makers ou fazedores, são eles que com uma postura resolutiva e ágil diante de cenários diversos, colocam a mão na massa e criam com propósito, beneficiando o ambiente corporativo.

Por isso, o pilar da criatividade é fundamental para que as pessoas tenham ideias que solucionem problemas e facilitem processos dentro e fora da empresa. A colaboração promovida pela cultura maker é muito importante quando o assunto são as pessoas. Equipes colaborativas são cruciais para a execução de projetos e geração de inovação.

A lógica maker é não desperdiçar recursos e usar o que se tem disponível com inteligência, promovendo modelos de negócios sustentáveis e com responsabilidade socioambiental. Cada vez mais, o cuidado com a sociedade e o meio ambiente vem sendo exigido das empresas por meio da promoção e incentivo às práticas ESG¹.

O futuro também requer modelos de negócio com capacidade de gerar ideias e soluções escaláveis que possam ser multiplicadas em grande escala, mas com redução de custos.

Inovar é transformar ideias em soluções ágeis e simplificadas. O avanço da tecnologia continua a favorecer a inovação e a criação de novos negócios. Ainda que a cultura maker torne as pessoas protagonistas dos processos de inovação, ao levantar a bandeira do “faça você mesmo”, ela o faz com o uso inteligente e proativo da tecnologia.

A inovação é um dos principais benefícios dessa cultura, favorecendo o surgimento de ferramentas e processos que solucionam problemas de negócio ou da sociedade. Gerar inovação e impacto social com propósito são ações fundamentais para as empresas que desejam se adaptar às mudanças com agilidade, transformar o mercado e a vida das pessoas e sobreviver ao futuro.

¹ ESG - se refere a incorporação de práticas ambientais, sociais e de governança tanto por empresas como pelo Governo. Ou seja, ESG em sua essência é a forma de analisar o quanto se busca minimizar os danos ambientais, gerar benefícios sociais e otimizar processos administrativos. <https://www.sigalei.com.br/blog/esg-na-gestao-publica>

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

Os pilares da cultura maker são habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas por essas empresas, para alcançar tais objetivos. Assim, para desenvolver pessoas, negócios e tecnologias, a sua empresa precisa ser: criativa, colaborativa, escalável e sustentável - em todas as frentes e pontas.

No movimento Maker, existe uma premissa básica: o aprendizado por meio da ação. Nesse sentido, o ato de “colocar a mão na massa” seria essencial para absorção do conhecimento. E nas organizações, não sendo diferente dos ambientes escolares, podemos resumir o intuito principal como sendo tornar o colaborador o protagonista do seu desenvolvimento profissional. Atividades desafiadoras, estímulo à criatividade e o pensamento fora da caixa seriam essenciais para a resolução dos problemas atuais.

Além do mais, isso surge como um incentivo para encontrar respostas mais eficientes para as principais questões que cercam a organização e a própria sociedade. Em suma, a ideia é estimular o contato com outros contextos, ao engajar os profissionais, independentemente do ambiente em que eles se encontram, e trazer uma realidade mais dinâmica para o cotidiano.

A Cultura Maker tem sido cada vez mais explorada e exaltada em diferentes âmbitos — e não é para menos. As práticas baseadas nesse conceito ajudam os indivíduos a serem mais ativos e desenvolverem ações que os levem às suas metas e objetivos. Alguns dos principais benefícios de aderir à Cultura Maker consistem em **ENGAJAMENTO**, **PROTAGONISMO** e **PENSAMENTO CRÍTICO**.

As ações de engajamento são altamente relevantes, tanto na área educacional quanto no contexto empresarial. Engajar as pessoas é mais do que manter a presença delas — significa também atrair, envolver e garantir mais comprometimento com o projeto ou a equipe. Nas escolas e faculdades, o engajamento permite que aquele estudante mais desinteressado se aproxime dos demais para interagir nos trabalhos propostos. O aluno engajado é mais participativo, motivado e consegue se tornar protagonista de seu processo de aprendizagem. Aprender a trabalhar em equipe é essencial também na vida profissional. Não se trata apenas de ser integrante de um grupo, mas de mirar em um propósito em comum e fazer diferença enquanto membro do time. Nesse sentido, a Cultura Maker contribui para o aumento do engajamento — com a equipe e o projeto — e aumenta o sucesso dos resultados do trabalho.

Por sua vez, com a Cultura Maker, o indivíduo é empoderado para elaborar e aplicar soluções aos problemas que são apresentados. Isso confere protagonismo ao estudante ou profissional, uma vez que ele precisa conduzir seus próprios projetos sem receber ordens ou orientações específicas. O protagonismo é uma habilidade valiosa e

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

alinhada às expectativas do mercado de trabalho atual. Por consequência do reconhecimento de sua autonomia, as pessoas se sentem mais motivadas a vencer os desafios que são propostos a ela. Essa dinâmica de valorização e “mão na massa” se mantém como um motor que leva o indivíduo cada vez mais para frente.

Complementando, tem-se que uma habilidade que destaca o indivíduo em qualquer ambiente em que ele esteja inserido é o pensamento crítico. Em uma sociedade com tantas opiniões pré-formadas, facilmente disseminadas e “compradas” com pouco ou nenhum embasamento, assumir um olhar crítico antes de formular os próprios argumentos é conduta de alto valor. O pensamento crítico dá origem a uma visão mais questionadora, que busca respostas objetivas. Esse é um fator importante para ter excelência em qualquer campo de atuação, uma vez que permite a desvinculação das ideias do tipo “receitas prontas” e abrange as possibilidades de ação do indivíduo.

Além desses benefícios, um dos pontos importantes, como reflexo da Cultura Maker, é que as empresas passaram a ter maior diálogo com as pessoas, o que ajuda na criação de produtos com mais agilidade. Isso abriu espaço para que os novos negócios surgissem, basta observar o advento das startups no mercado.

2.7.3 Como a cultura maker se posiciona nas organizações

Ao falarmos de cultura maker, inicialmente, o primeiro espaço a ser pensado é o ambiente escolar, e, a sala de aula não é e nem precisa mais ser um espaço em que o conhecimento apenas é reproduzido por uma pessoa e as outras têm que aceitá-lo, sem questionar. O ambiente pode (e deve) ter foco na valorização da prática, no estímulo ao pensamento crítico e no desenvolvimento de conhecimentos que aproximem os estudantes das demandas do mundo real. Com a ajuda da Cultura Maker, os educadores têm ferramentas para desenvolver junto de seus alunos as chamadas habilidades do século XXI, o que inclui a união da tríade “cognição, interpessoalidade e intrapessoalidade”, tendo como base o protagonismo do estudante. Existem, atualmente, laboratórios com estrutura completa para a criação de protótipos e o desenvolvimento de projetos. As ideias são colocadas em prática desde o desenho inicial até o produto.

Contudo, no âmbito empresarial, a Cultura Maker também tem proporcionado melhorias, tanto na performance dos profissionais quanto nos resultados globais das organizações. Identifica-se como os impactos positivos desse conceito quando aplicado nos processos das empresas, a construção de soluções de negócio, a conscientização sobre os desperdícios e a melhoria nas habilidades dos colaboradores.

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

Assim, a dedicação das empresas à Cultura Maker é capaz de trazer grandes transformações para o mercado. Reservar um espaço dentro das organizações a esse tipo de desenvolvimento permite que os trabalhadores possam facilmente experimentar e construir soluções de negócios tangíveis.

Por sua vez, o processo começa bem antes do que foi descrito acima. Por meio de uma conscientização sobre os desperdícios, a cultura é introduzida no ambiente organizacional, fazendo com que os produtos que são criados ali sejam feitos de acordo com uma demanda. O desenvolvimento de itens personalizados fortalece os vínculos entre o colaborador e o produto, ajudando a evitar descartes prematuros e a obsolescência programada.

Outro ponto interessante é a oportunidade de aproveitar melhor as habilidades dos colaboradores. Ou seja, quando há uma adaptação ao “faça você mesmo”, base da cultura maker, o profissional deixa de ser apenas mais um e se torna peça-chave para o desenvolvimento e crescimento do negócio. Convergingo, assim, uma série de outros fundamentos já trabalhados nas organizações tais como, a questão do intraempreendedorismo, a importância dos sistemas de gestão, implantação de programas, dentre outros. Tais práticas estimulam a criatividade e o desenvolvimento de habilidades soft e hard também, que podem servir na melhoria dos resultados das organizações. Isso significa maior possibilidade de engajamento para seguir os projetos da empresa, e, também, para garantir a satisfação do colaborador.

A Cultura Maker tem a capacidade de renovar não só as práticas pedagógicas, criando novas formas de aprendizagem na escola, mas também tem a capacidade de transformar o mercado a partir da mudança dentro das organizações. Sobre esse último, há uma ruptura no modelo tradicional de produção, fazendo com que as pessoas se tornem mais importantes na criação do que elas desejam ver em suas áreas de atuação, agregando tecnologia quando necessário, ou realinhando o processo interno da própria organização.

Além disso, a Cultura Maker mudou a própria lógica do consumo. As empresas, hoje em dia, estão muito mais preocupadas em atender às necessidades de seus clientes. Desse modo, as organizações têm convidado os próprios consumidores para participarem da rotina produtiva e dar opiniões sobre os serviços e as mercadorias lançadas. Isso acontece porque as organizações já não possuem mais o monopólio da produção. Qualquer negócio inovador ou solução individual criativa pode surgir como uma concorrente e abocanhar uma fatia do mercado. Deve-se considerar, então, que o consumidor, como nunca, é quem dita as regras nessa nova ordem mundial de oferta e procura.

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

Vale ressaltar, enfim, que a Cultura Maker oferece diversas vantagens ao meio corporativo, entre as quais podemos citar: Dinamismo, Redução de custos, Colaboração, Conexão com outros mercados, Aumento da produtividade, Valorização profissional, Desenvolvimento de Responsabilidades, Proatividade, Iniciativa e Liderança. A Cultura Maker também trabalha valores muito importantes, como a criatividade, colaboração, escalabilidade e sustentabilidade. Com a criatividade, os profissionais que têm uma ideia, passam a ter a oportunidade de colocar a mão na massa para realizá-la. Com a colaboração, a equipe trabalha de forma muito mais unida, seja fisicamente ou em rede, na chamada open source².

Com a escalabilidade, as criações podem ser replicadas, multiplicadas, em grande escala e de custo baixo, mesmo considerando criações internas e de processos internos para as organizações. E, com a sustentabilidade, o entendimento para as organizações também é nada de desperdiçar recursos, a ordem é investir com responsabilidade e usar o que se tem disponível com inteligência. Percebe-se que a cultura maker se encaixa perfeitamente com a ideia de sustentabilidade por três motivos: A condução da produção sob demanda, o uso responsável dos bens e a necessidade eminente pelo reuso dos recursos.

A seguir para dar continuidade ao processo de fundamentação teórica, descreve-se em breves linhas o entendimento de logística multimodal para que faça sentimento todo o processo de mudança que a empresa deu início.

2.8 Logística multimodal

² Open source é um termo em inglês que significa código aberto. Isso diz respeito ao código-fonte de um software, que pode ser adaptado para diferentes fins. O termo foi criado pela OSI (Open Source Initiative) que o utiliza sob um ponto de vista essencialmente técnico. A OSI impõe 10 pontos importantes para que um software possa ser considerado Open Source: 1 - Distribuição livre: A licença do programa não deve de nenhuma forma restringir o acesso gratuito por meio de venda ou mesmo de permutas; 2 - Código fonte: De fundamental importância, o software deve conter um código fonte que deve permitir a distribuição também na forma compilada. Caso o programa não seja distribuído com seu código fonte, o desenvolvedor deve fornecer um meio para se obter o mesmo. O código fonte deve ser legível e inteligível para qualquer programador; 3 - Trabalhos derivados: A licença do software deve fornecer permissão para que modificações sejam realizadas, bem como trabalhos derivados. Também deve permitir que sejam distribuídos, mesmo após modificação, sobre os mesmos termos da licença original. 4- Integridade do autor do código fonte: A licença deve, de maneira clara e explícita, permitir a distribuição do programa construído por meio do código fonte modificado. No entanto, a licença pode requerer que programas derivados tenham um nome ou número de versão distintos do programa original. Isso dependerá da preferência do desenvolvedor do código. 5 - Não discriminação contra pessoas ou grupos: A licença deve estar disponível para qualquer grupo de pessoas e qualquer indivíduo. 6 - Não discriminação contra áreas de atuação: A licença deve permitir que qualquer pessoa de qualquer ramo específico possa fazer a utilização do programa. Ela não deve impedir, por exemplo, que uma empresa faça uso de seu código. 7 - Distribuição da Licença: Os direitos associados ao software devem ser aplicáveis para todos aqueles cujo programa é redistribuído, sem que exista a necessidade da execução de uma nova licença, ou licença adicional para estas partes; 8 - Licença não específica a um produto: O programa não fazer parte de um outro software, sendo que para utilizá-lo é obrigatório que seja distribuído todo o programa. Se o programa é extraído dessa distribuição, é necessário assegurar que todas as partes sejam disponibilizadas e redistribuídas para todos, visto que todos possuem os mesmos direitos que aqueles que são garantidos em conjunção com a distribuição de programas original; 9 - Licença não restrinja outros programas: A licença não pode ser considerada open source se colocar restrições em outros programas que são distribuídos juntos com o programa licenciado; 10 - Licença neutra em relação à tecnologia: A licença deve permitir que sejam adotadas interfaces, estilos e tecnologias sem restrições. Isso quer dizer que nenhuma cláusula da licença pode estabelecer regras para que estes quesitos mencionados sejam aplicados ao programa.

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

Para compreender o conceito de transporte multimodal, é preciso levar em consideração todos os modais disponíveis para a movimentação de mercadorias. Dos principais deles, podemos destacar o rodoviário, o marítimo, o aéreo e o ferroviário. Em poucas palavras, o transporte multimodal é aquele em que dois ou mais desses modais são empregados em uma mesma operação. Isso com o intuito de sanar necessidades específicas da logística em questão ou mesmo garanti-la em grandes distâncias. Ao contrário do transporte intermodal que diz respeito a acordos isolados entre cada transportador, no modelo multimodal toda a responsabilidade é de apenas um operador. Sem se preocupar com cada trecho do caminho que será realizado pela mercadoria e suas respectivas demandas ou contratações, o transporte multimodal garante que tudo seja abrangido em uma mesma operação, sob um único contrato.

Agregando mais economia, segurança e praticidade na locomoção de mercadorias e bens, o transporte multimodal é a escolha mais eficiente para a logística de grande parte das empresas – principalmente para aquelas que lidam com longas distâncias.

Mais que uma solução abrangente para quem necessita de diversas vias de transporte, essa é uma solução que garante um melhor padrão de planejamento, proporcionando ganhos para todos os envolvidos nas operações logísticas.

Em poucas palavras, o transporte multimodal é aquele em que dois ou mais desses modais são empregados em uma mesma operação. Isso com o intuito de sanar necessidades específicas da logística em questão ou mesmo garanti-la em grandes distâncias. Percebe-se ao longo das operações logísticas, que atuar na multimodalidade traz vários benefícios, dentre eles:

1. Menos burocracia e complicações com diversos contratados, uma vez que o negócio é feito com apenas uma empresa
2. Aumento da oferta aos transportadores
3. Fretes reduzidos aos operadores, que contam com bons acordos graças à recorrência de contratações e têm liberdade para escolher entre os contratados de melhor custo-benefício
4. Melhor eficiência logística, dada a possibilidade de abranger diferentes modais em um único planejamento

5. Possibilidade de que os contratados em modais específicos não se preocupem com os detalhes da logística, que ficará sob responsabilidade do operador
6. Consequente ganho de agilidade e economia para todos os envolvidos no transporte multimodal
7. Mais segurança e tranquilidade em relação à integridade dos bens, uma vez que o operador deve ressarcir qualquer eventual dano ou prejuízo
8. Emissão de apenas um conhecimento de transporte para o percurso inteiro.

3. O TRABALHO PROPOSTO

Apresentar o trabalho de gestão baseado em cultura maker que foi aplicado dentro da empresa INTRADING GLOBAL. O trabalho teve início em janeiro de 2022, e, continua ao longo de 2022. Contudo, a primeira fase será concluída em setembro com os treinamentos.

O trabalho usou de pesquisas teóricas em livros, artigos, sites e entrevistas com os próprios colaboradores, associado a um estudo de caso, desenvolvidos ao longo dos últimos 6 (seis) meses, para construir o artigo em questão.

4. Materiais e métodos

Para execução do projeto em questão, primeiro foi realizada uma observação detalhada, onde foi aplicado uma pesquisa de clima, foram aplicados dois questionários junto aos colaboradores, para que eles pudessem responder o que faziam e o que não sabia fazer, associado ao atendimento individual de cada colaborador para nivelar o discurso. Num segundo momento foi elaborado um plano de ação, em conjunto com o proprietário, para que fosse possível dar prioridade às atividades que deveriam ser iniciadas, com o apontamento principal dos prazos e responsáveis. Esses dois momentos foram denominados primeira fase, e teve como principal entregável uma apresentação pontuando os principais comandos para os seis meses seguintes até o final de setembro de 2022.

5. Metodologia

O trabalho em questão foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica, que permite que se tome conhecimento de material relevante, tomando-se por base o que já foi publicado em relação ao tema e para auxiliar no desenvolvimento teórico foram necessárias à utilização de livros e publicações, pois as mesmas vêm acompanhadas de manifestações críticas de interesses para o presente trabalho, de modo que se possa delinear uma nova abordagem sobre o mesmo, chegando a conclusões que possam servir de embasamento para pesquisas

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

futuras. A pesquisa bibliográfica contribuiu de forma significativa para a pesquisa, pois propiciou o desenvolvimento de conteúdo para um melhor entendimento sobre o assunto apresentando. Além disso, serviu de fundamento para o alcance do objetivo geral, além de responder a problemática da pesquisa. Para responder os objetivos específicos foram também utilizadas a pesquisa bibliográfica identificando os autores das referidas áreas. Além da pesquisa bibliográfica, o trabalho foi associado a uma experiência prática, um caso prático, vivenciado dentro da empresa INTRADING GLOBAL Global, que possui 10 (dez) colaboradores, no período de janeiro a junho de 2022.

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1. A empresa: INTRADING GLOBAL

A INTRADING GLOBAL formalmente conhecida como **INTRADING GLOBAL EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 24.520.612/0001-73, com sede na Av. Coronel Colares Moreira, nº3, lojas 12 e 13, Ed Business Center, na cidade de São Luís, MA, CEP 65.075-441, tendo como seu representante **Wanderson Mendes Pereira**, diretor executivo, foi fundada em 05/04/2016, tendo em seu portfólio de atividades, as seguintes atividades, segunda CNES-CONCLA.

H-4930-2/03	Transporte rodoviário de carga
H-5212-5/00	Carga e descarga
H-5232-0/00	Atividades de agenciamento marítimo
H-5250-8/02	Atividades relacionadas à organização do transporte de carga
H-5250-8/03	Atividades relacionadas à organização do transporte de carga
H-5250-8/04	Atividades relacionadas à organização do transporte de carga
M-7020-4/00	Atividades de consultoria em gestão empresarial
N-7719-5/99	Locação de meios de transporte, exceto automóveis, sem condutor
N-8230-0/01	Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos
N-8299-7/99	Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
P-8599-6/04	Atividades de ensino não especificadas anteriormente

A INTRADING GLOBAL é uma empresa especializada em negócios logísticos multimodais, nacionais e internacionais, atuante em todas as etapas do processo de aquisição.

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

Oferece o SERVIÇO DOOR TO DOOR³, em que todo o processo é monitorado com responsabilidade, desde os primeiros contatos, trâmites operacionais, assessoria jurídica até a entrega ao cliente em qualquer lugar do Brasil e do mundo.

Prestamos serviços diferenciados e buscando proporcionar uma experiência do cliente com excelência, considerando todos os estágios de pré-compra, consumo e pós-compra de todos os serviços ofertados pela INTRADING GLOBAL. Oferecemos soluções práticas, inovadoras e personalizadas para projetos de pequeno e grande porte, que exigem planejamento específico e tarifas adequadas.

Para isso, fazemos estudos detalhados para propor os melhores resultados para cada necessidade e contamos com profissionais experientes, altamente capacitados e comprometidos, com vasto conhecimento de mercado.

Sua filosofia organizacional consiste em:

6.1.1 Visão

Sermos reconhecidos como a primeira opção de negócio em logística multimodal para nossos clientes até 2024.

6.1.2. Missão

Entregar valor para todos os clientes.

6.1.3 Propósito

Realizar os sonhos das empresas com a entrega de mercadorias através da logística multimodal com inovação, técnica, responsabilidade e criatividade.

6.1.4 Valores

- Integridade e honestidade
- Empenho para com os clientes e parceiros
- Transparência nos relacionamentos
- Capacidade para aceitar grandes desafios e conduzi-los até ao final
- Atitude crítica, dedicação para com a qualidade e melhoramento pessoal

³ O serviço DOOR-TO-DOOR para a INTRADING GLOBAL é um serviço que começa com o atendimento ao cliente, para identificação de toda a sua necessidade, que pode ser desde o desenvolvimento de fornecedores, até mesmo o desenvolvimento de desenhos, matrizes, e, cargas projeto; esse serviço finaliza com a carga desembaraça, nacionalizada para recepção do cliente. Processo esse que pode acontecer tanto na importação quanto na exportação de produtos.

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

- Assumir plena responsabilidade dos compromissos, resultados e da qualidade perante os clientes, parceiros e colaboradores
- Proteção e sigilo das informações estratégicas dos clientes, parceiros e colaboradores
- Responsabilidade socioambiental

Sua política empresarial consiste em promover a melhoria dos processos internos e externos a fim de posicionar a empresa entre as melhores do Brasil dentro do segmento que atua promovendo sempre uma experiência única para seus clientes.

E este compromisso está sintetizado nos 10 itens abaixo:

1. Combater e não tolerar a Corrupção em quaisquer de suas formas, inclusive Extorsão e Suborno.
2. Dizer não, com firmeza e determinação, a oportunidades de negócio que conflitem com este compromisso.
3. Adotar princípios éticos, íntegros e transparentes no relacionamento com agentes intervenientes públicos e privados.
4. Jamais invocar condições culturais ou usuais de mercado como justificativa para ações indevidas.
5. Assegurar transparência nas informações sobre a INTRADING GLOBAL, que devem ser precisas, abrangentes e acessíveis e divulgadas de forma regular nos canais e plataformas de comunicação específicos.
6. Ter consciência de que desvios de conduta, sejam por ação, omissão ou complacência, agridem a sociedade, ferem as leis e destroem a imagem de toda a INTRADING GLOBAL.
7. Garantir na INTRADING GLOBAL, e em toda a sua cadeia de valor, a prática do compromisso, do comprometimento, da ética, da humanidade, sempre atualizados com as melhores referências.
8. Contribuir individual e coletivamente para toda e quaisquer mudanças necessárias na INTRADING GLOBAL e nos ambientes onde possa haver indução a desvios de conduta.
9. Ter convicção de que este compromisso nos manterá no rumo da Sobrevivência, Crescimento e Perpetuidade.
10. Desenvolver condições para a melhoria dos processos a fim de atender o cliente de acordo com a filosofia organizacional da INTRADING GLOBAL.

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

Ainda, a INTRADING GLOBAL segue as orientações complementares que fundamentam os mandamentos acima descritos, a saber:

ÉTICA

Ciência que tem por objeto o juízo de apreciação, enquanto este se aplica à distinção entre o bem e o mal.

INTEGRIDADE

Caráter, qualidade de uma pessoa íntegra, honesta, incorruptível, cujos atos e atitudes são irrepreensíveis; honestidade, retidão.

TRANSPARÊNCIA

Condução de negócios sem agendas ocultas, e divulgação e disponibilização regular de informações precisas e abrangentes para as partes interessadas.

Os principais serviços conduzidos pela INTRADING GLOBAL:

- CABOTAGEM
- FERROVIA
- OPERAÇÕES EM GERAL & DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS
- FRETE INTERNACIONAL
- FRETE NACIONAL
- DESEMBARAÇO ADUANEIRO (IMP & EXP)
- ASSESSORIA COMERCIAL, JURÍDICA E CONTÁBIL

Vale ressaltar que em janeiro de 2022, a empresa encontra-se em situação negativa, perdendo clientes, não fechando contratos, com os 10 (dez) colaboradores completamente desfocados, com baixo nível de motivação e por efeito perdidos de suas próprias operações. Destacando que o proprietário ao longo da pandemia sofreu uma redução natural do processo que o próprio passava a vivenciar, mas pesou a falta de uma diretriz e uma condução estratégica. Além disso, a INTRADING GLOBAL perde um profissional estratégico que não agindo com ética, leva consigo muita informação, quebra toda uma estrutura interna desencadeando toda uma falência organizacional. Falência organizacional porque a INTRADING GLOBAL é uma empresa certificada pelo programa PROCEM-MA, fato esse que poderia ser totalmente resgatado a partir de algum plano operativo imediato, e, isso foi exatamente o providenciado a partir de janeiro de 2022.

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

O PROCEM é uma ação do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Maranhão (PDF-MA) em parceria com o IEL e consiste no desenvolvimento de um processo de gestão para qualificar os fornecedores locais a se adequarem aos principais requisitos qualidade. O Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Maranhão (PDF) disponibiliza uma ferramenta que possibilita às empresas locais obter vantagem competitiva nos mercados em que atuam, melhorando a qualidade dos produtos ou serviços que fornecem e otimizando seus sistemas de gestão: o Programa de Certificação de Empresas (PROCEM). O PROCEM capacita as empresas para implantação de um sistema planejado e organizado, gerando melhorias nos processos de fornecimento de materiais e prestação de serviços, além de minimizar custos e aumentar a confiança dos compradores, que passam a contar com empresas certificadas nos cinco principais eixos da gestão empresarial: qualidade, meio-ambiente, gestão financeira, responsabilidade social e Segurança e Saúde Ocupacional.

Plano operativo realizado e descrito a partir das seguintes ações:

- No primeiro foi realizada uma observação detalhada, onde foi aplicado uma pesquisa de clima, foram aplicados dois questionários junto aos colaboradores, para que eles pudessem responder o que faziam e o que não sabia fazer, associado ao atendimento individual de cada colaborador para nivelar o discurso.
- No segundo momento foi elaborado um plano de ação, em conjunto com o proprietário, para que fosse possível dar prioridade às atividades que deveriam ser iniciadas, com o apontamento principal dos prazos e responsáveis. Esses dois momentos foram denominados primeira fase, e teve como principal entregável uma apresentação pontuando os principais comandos para os seis meses seguintes até o final de setembro de 2022.

Em paralelo, o proprietário validou algumas parcerias de negócios tais como a criação de uma SCP. A Sociedade em Conta de Participação (também conhecida por sua sigla – SCP), é um tipo societário não personificado previsto no Código Civil [1], cujo quadro de sócios compreende duas classes distintas: o sócio ostensivo e o sócio participante (ou sócio oculto). Essa sociedade permitiu o uso de uma outra parceria com a Ferrovia Transnordestina, através de um contrato de concessão para uso da ferrovia ao longo dos trechos são luis-teresina-fortaleza.

A seguir as prioridades das ações para os 6 (seis) primeiros meses, divididos em áreas de atuação.

PROCESSOS

Revisar e Monitorar os processos existentes e elaborar as informações documentadas

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

PESSOAS

Identificação de perfil (DISC) de todos os colaboradores

Realinhamento das descrições de cargo e criação dos novos cargos

Início de treinamentos: **comunicação, autorresponsabilidade, logística empresarial e logística internacional**

ESTRATÉGICO

Elaborar tabela de serviços nacionais e internacionais

Atualizar o SITE OFICIAL e todos os documentos do PROCEM

Identificação de níveis de produtividade, metas e indicadores

Implantar gestão de resultados

Identificação dos recursos de tecnologia e realinhamento de ferramentas

Estruturar a área de desenvolvimento de produtos da INTRADING GLOBAL

Fortalecer as áreas de frete internacional, seguro internacional e desembaraço aduaneiro

Estruturar a área da logística nacional (multimodal e a cabotagem)

Implantar o INTRADING GLOBAL Inovando (boas práticas, falhas e legislação)

Implantar os plantões de atendimento (NACIONAL E INTERNACIONAL)

Estruturar visitas comerciais (aplicar ferramentas para acompanhar)

Implantar o uso da segurança jurídica através do uso de contratos e demais documentos pertinentes ao negócios (ordem de compra, desenhos e afins)

Fortalecer as atividades para a prática de Logística Multimodal (Logicfull)

Ao longo dos meses fevereiro, março, abril, maio e junho, já foi possível **identificar os seguintes resultados:**

Foram substituídas duas pessoas, entraram duas novas profissionais, que trouxeram habilidades soft necessárias como comunicação, foco, garra, organização, interpessoalidade, inteligência emocional associado a experiência profissional que fez com que em 90 dias fosse possível fazer os primeiros registros de novos projetos e novos clientes. A partir daí todas as atividades priorizadas foram sendo trabalhadas, a começar pelo retorno das reuniões

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

estratégicas com a participação de todos. E a implantação do INTRADING GLOBAL Inovando para que a empresa possa se reinventar, já tivemos 1 reunião no final de junho. E a próxima já está marcada para o dia 2 de agosto. E com o plano operativo pronto, aos poucos a empresa foi avançando na revisão de seus processos existentes e na elaboração das informações documentadas, modelos de contratos, ordem de compra, checklist, procurações para a receita federal, e outros documentos afins aos processos operacionais. No bloco pessoas, a identificação de perfil (DISC) de todos os colaboradores está agendada para o dia 3 de agosto. O realinhamento das descrições de cargo e criação dos novos cargos já foi iniciado, está em andamento. Os treinamentos foram iniciados: a COMUNICAÇÃO foi o primeiro tema escolhido tendo em vista a necessidade de estabelecer um novo elo entre os colaboradores e o resgate do negócio, os próximos temas serão AUTORRESPONSABILIDADE, LOGÍSTICA EMPRESARIAL E LOGÍSTICA INTERNACIONAL, que serão vistos ao longo do mês de agosto e setembro de 2022.

No bloco ESTRATÉGICO, muita coisa foi iniciada, algumas estão em andamento, outras já concluídas.

Elaborar tabela de serviços nacionais e internacionais

Atualizar o SITE OFICIAL e todos os documentos do PROCEM

Identificação de níveis de produtividade, metas e indicadores

Implantar gestão de resultados

Identificação dos recursos de tecnologia e realinhamento de ferramentas

Estruturar a área de desenvolvimento de produtos da INTRADING GLOBAL

Fortalecer as áreas de frete internacional, seguro internacional e desembaraço aduaneiro

Estruturar a área da logística nacional (multimodal e a cabotagem)

Implantar o INTRADING GLOBAL Inovando (boas práticas, falhas e legislação)

Implantar os plantões de atendimento (NACIONAL E INTERNACIONAL)

Estruturar visitas comerciais (aplicar ferramentas para acompanhar)

Implantar o uso da segurança jurídica através do uso de contratos e demais documentos pertinentes ao negócios (ordem de compra, desenhos e afins)

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

Fortalecer as atividades para a prática de Logística Multimodal (Logicfull)

Enfim, todas as ações estão sendo trabalhadas com a participação de todos, para que as habilidades da cultura maker sejam consolidadas. Assim como, aplicar uma nova pesquisa de clima no final de ano será uma condição de comparação, pois já com as atividades aplicadas, é perceptível o melhoramento interno do clima. Além do fato de que financeiramente, os novos projetos já começaram a surgir e dar um novo fôlego para a empresa. Adiciona-se a revisão do manual de conduta que havia sido feito em outubro de 2021, por todos os colaboradores.

No âmbito comercial, destaca-se o crescimento da ordem de 160%, com a entrada de 12 novos projetos que totaliza a movimentação de R\$ 16.420.000,00 (dezesesseis milhões e quatrocentos e vinte mil reais), com produtos diversos, desde pneus, equipamentos a produtos químicos. Assim como identifica-se uma redução de multas da ordem de 1 milhão de reais.

6.2 Intradig Global Inovando baseado na cultura maker:

Com o Programa INTRADING GLOBAL Inovando, a INTRADING GLOBAL deve reunir seus colaboradores 1 vez por mês (em encontros de 30 a 60 minutos) para executar atividades colaborativas e integradoras para que ao término de cada discussão seja possível elencar o que foi aprendido e o que será adaptado junto aos processos existentes:

1. CASES inversos (algo que deu errado e como poderia ser resolvido),
2. BOAS PRÁTICAS (algo que deu certo e que pode ser usado em outras oportunidades),
3. IDEIAS NOVAS (momento de criatividade e inovação),
4. REVISÃO DE LEIS (elencar a legislação pertinente às operações realizadas pela INTRADING GLOBAL).

7. CONCLUSÕES

Mais do que a apresentação de um trabalho de gestão baseado em cultura maker que foi aplicado dentro da empresa INTRADING GLOBAL, o trabalho proporcionou em seu processo o desenvolvimento do raciocínio lógico, a elaboração de soluções para diversos problemas, o compartilhamento de conhecimento em comércio exterior e logística multimodal, a curiosidade e a paixão pela logística e pela pesquisa para desenvolvimento,

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

agora todos estudam e foram incentivados a buscarem novos certificados, e isso definitivamente é o mais importante.

Além disso, observou-se que a INTRADING GLOBAL não progrediria em seu respectivo ramo de atuação sem saber com precisão como está a sua saúde financeira, seus clientes, seu patamar de serviços, sua eficiência, dentre outros parâmetros que auxiliam na medição de seu desempenho organizacional, se não fosse esse trabalho dinâmico e prático com a participação de todos.

Assim, entende-se que o problema é respondido quando o objetivo geral se cumpre e os resultados são alcançados. Ou seja, a INTRADING GLOBAL recorreu a implantação da cultura maker para realinhar o seu desenho organizacional e reestabelecer sua organização interna, através da execução do plano operativo focado em gestão de resultados, gestão de processos, gestão financeira e pessoas.

Temos como resultado até agora uma empresa efetivamente resgatada produzindo a partir da participação de todos.

AGRADECIMENTOS

O grande incentivador para que esse artigo fosse produzido é o Prof. Alequexandre Galvez de Andrade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE, A.; ROCHA, P. Sincronismo Organizacional: como alinhar a estratégia, os processos e as pessoas. São Paulo, Ed. Saraiva, 2006.

BASGAL, D. O. et al. (2009), "Scoring: Um Método Prático e Simples para Priorização de Projetos", MundoPM Project Management, Vol.5, No.29, pp. 24-27.

BATEMAN, T. S.; SNELL, S. A. **Administração**: construindo vantagem competitiva. São Paulo: Atlas, 1998.

BERTERO, Carlos. **O Administrador-Líder**. GV Executivo, nº1, Pág. 56-60, 2007.

CARVALHAL, E.; FERREIRA, G. **Ciclo de vida das organizações**: peopleware, liderança transformadora e desenvolvimento de equipes de alto desempenho. Rio de Janeiro: FGV, 2001.

CHOWDHURY, Subir. **A era do talento**: obtendo alto retorno sobre o talento; tradução: Sônia Midori. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2003.

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

- DAVENPORT, Thomas H. **Reengenharia de processos: como inovar na empresa através da tecnologia da informação**. 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1994.
- DE ARAUJO, Luis César G. **Organização, Sistemas e Métodos e as Tecnologia de Gestão Organizacional, Vol 1**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
- DE ARAUJO, Luis César G. **Organização, Sistemas e Métodos e as Tecnologia de Gestão Organizacional, Vol 2**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
- DE SORDI, José Osvaldo. **Gestão por processos: uma abordagem da moderna administração**. 2ed. São Paulo. Saraiva, 2008.
- GONÇALVES, José Ernesto Lima. As empresas são grandes coleções de processo. RAE Revista de Administração de Empresas, v. 40, n. 1, p. 6-19, jan./mar. 2000.
- GRAMIGNA, Maria Rita. **Modelo de competências e gestão dos talentos**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
- GUIMARÃES JUNIOR, D.S. et al. Efeitos da pandemia do COVID-19 na transformação digital de pequenos negócios. Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada, v.5, n.4, p. 1 – 10, 2020.
- GUIMARÃES, J. L. **O desafio do comando na nova economia**. Salvador: Casa da Qualidade, 2001.
- HESELBEIN, Frances, GOLDSMITH, Marshall, BECKHARD, Richard. **O líder do futuro: visões, estratégias e práticas para uma nova era**. Trad. Cynthia Azavedo. São Paulo: Futura, 1996.
- HUNTER, James C. **Como se tornar um líder servidor**. Trad. A. B. Pinheiro de Lemes. Rio de Janeiro: Sextante, 2006.
- HUNTER, James C. **O monge e o executivo: uma história sobre a essência da liderança**. Trad. Maria da Conceição Fornos de Magalhães. 17a edição. Rio de Janeiro: Sextante, 2004.
- KIM, J.; CHOI, S.O. The intensity of organizational change and the perception of organizational innovativeness; with discussion on open innovation. Journal of Open Innovation, v.6, n.66, p.1-14, 2020.
- KRIEZYU, S.D. Language development through drama in preschoolers. European Journal of Language and Literature Studies. V.5, n.1. p.15-22, jan/abr. 2019.
- KUNSCH, Margarida Maria Krohling. **Obtendo Resultados com as Relações Públicas**. São Paulo: Pioneira, 1997.
- LACOMBE, Francisco. **Dicionário de administração**. São Paulo: Saraiva, 2004.
- MARANHÃO, mauriti; MACIEIRA, Maria Elisa Basto. **O processo nosso de cada dia: modelagem de processos de trabalho**. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004.

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

MAXIMIANO, C. A. A. Introdução à administração. São Paulo: Atlas, 2007.

MELLO, C. H. P.; SILVA, C. E.; TURRIONI, J. B.; SOUZA, L. G. M. ISO 9001:2000: sistema de gestão da qualidade para operações de produtos e serviços. São Paulo: Atlas, 2006.

MOSCOVICI, Felá. **Equipes dão certo**: a multiplicação do talento humano. 7. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2002.

NASCIMENTO-E-SILVA, D. Compreendendo o processo gerencial. Manaus: IFAM, 2011.

NASCIMENTO-E-SILVA, D. Gestão de organizações de ciência e tecnologia: ferramentas e procedimentos básicos. Saarbrücken: Novas Edições Acadêmicas, 2017.

NASCIMENTO-E-SILVA, D. O método científico-tecnológico: versão sintética. Florianópolis: DNS Editor, 2020.

NASSAR, Paulo, **Tudo é comunicação**. São Paulo: Lazuli Editora, 2004.

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. **Estrutura Organizacional: Uma abordagem para resultados e competitividades**. São Paulo: Atlas, 2006.

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. **Sistemas, Organização & Métodos: Uma abordagem gerencial**. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

OLIVEIRA, E. S.; NASCIMENTO-E-SILVA, D. Gerenciamento participativo de recursos em espaços pedagógicos. Regae: Rev. Gest. Aval. Educ., v. 9, n. 18, p. 1-17, 2020.

OLIVEIRA, E.S. Criação de um portfólio de cursos de extensão para o Campus Itaituba da Universidade Federal do Oeste do Pará. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica). Instituto Federal do Amazonas, Manaus, 2019.

PAIM, R. et al. Gestão de Processos: pensar, agir e aprender. 1ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

PAVANI JUNIOR, O.; SCUCUGLIA, R. Mapeamento e Gestão por Processos –BPM: gestão orientada à entrega por meio de objetos. São Paulo: M.Books do Brasil Editora, 2011

PETERS, T.J. Prosperando no caos. São Paulo: Harbra, 1989.

SIDMAN, Murray. Coerção e suas implicações. Trad. Maria Amália Andery & Tereza Maria Sério. Campinas: Livro Pleno, 2001.

SILVA, R.O. Proposta de autocapacitação para coordenadores de graduação. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica). Instituto Federal do Amazonas, Manaus, 2019.

REALINHAMENTO ORGANIZACIONAL BASEADO NA CULTURA MAKER: O CASO DA EMPRESA INTRADING GLOBAL

Alexandra Priscila Costa Pessoa Araujo; Fabio Andrade da Silva; Julio Cesar Garcia; Silvestre Sales de Souza; Valeska Rogéria Vieira Trinta

SILVA, R.O.; NASCIMENTO-E-SILVA, D. Impactos do novo Coronavírus nas organizações e as inovações no mundo do trabalho, saúde e inovação. In: XI COLÓQUIO ORGANIZAÇÕES, DESENVOLVIMENTO E SOCIEDADE. Anais...Universidade da Amazônia, Belém, 10 a 11 de novembro de 2020.

SOUZA, S.S. Criação do curso de extensão “Conhecendo a Indústria 4.0 Sob o Olhar da Ciência”. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica). Instituto Federal do Amazonas, Manaus, 2020.

ULRICH, D. **Recursos Humanos Estratégicos**. São Paulo: Editora Futura, p. 53 – 78, 2000.